

INVENTÁRIO DE ARQUITETURA MODERNA: QUESTÕES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS ACERCA DE UMA EXPERIÊNCIA

Ademir Pereira dos Santos

Arquiteto (UEL) Dr. (FAU USP), professor dos curso de Arquitetura e Urbanismo, Unicentro Belas Artes de SP, Universidade de Taubaté, UNITAU e Universidade Braz Cubas, UBC, Mogi das Cruzes

Aline Nassaralla Regino

Arquiteta pelo Unicentro Belas Artes, mestranda da Universidade Presbiteriana Mackenzie

Clévio Dhevias Nobre Rabelo

Arquiteto pela Universidade Federal do Ceará, mestrando da Universidade Presbiteriana Mackenzie

Rosa Matilde Pimpão Carlos

Arquiteta pelo Unicentro Belas Artes de SP

Camilla Pílosio Botelho

Arquiteta pelo Unicentro Belas Artes de SP

Denivaldo Pereira Leite

Estudante de Arquitetura e Urbanismo, Unicentro Belas Artes de SP

Paulo Rodolpho Junior

Estudante de Arquitetura e Urbanismo, Unicentro Belas Artes de SP

Fernando Laucevicius

Estudante de Arquitetura e Urbanismo, Unicentro Belas Artes de SP

Patrizia de Carvalho Cirrincione

Estudante de Arquitetura e Urbanismo, Unicentro Belas Artes de SP

APSantos

Av. Cassiano Ricardo 681/74 cep 122440-540
São José dos Campos, SP
ademir@directnet.com.br

INVENTÁRIO DE ARQUITETURA MODERNA: QUESTÕES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS ACERCA DE UMA EXPERIÊNCIA

Resumo

A arquitetura moderna brasileira, em particular a paulistana, tem sido tema de estudos importantes, feitos no Brasil, assim como por estrangeiros, brasilianistas, situação que se reflete positivamente no considerável volume de publicações recentes. Apresentam-se no trabalho os aspectos teóricos e metodológicos da experiência de inventariação da Arquitetura Moderna paulistana, em processo de elaboração, por um Grupo de Trabalho (GT) organizado em função dos últimos seminários realizados no Estado, no caso o 1º Seminário Docomomo Cidade de São Paulo (tematizando exclusivamente a capital, promovido pelo Unicentro Belas Artes de São Paulo, 2004) e o 3º Seminário Docomomo Estado de São Paulo (Mackenzie, 2005). O GT reúne membros das duas instituições de ensino, associados do Docomomo e voluntários. Esse instrumento de pesquisa deve ter como meta a documentação e a análise das obras arquitetônicas para que se possa avaliar a extensão e as variações assumidas pelo modernismo paulistano. Pretende-se ampliar a cada ano a abrangência (bairros), em termos geográficos, ao mesmo tempo em que se aprofunda a documentação e o estudo do entorno e a análise das obras já inventariadas. O inventário está sendo organizado a partir do sistema de fichas utilizado pelo Docomomo Internacional e contempla experiências anteriores desenvolvidas pelos demais GTs, como o do Alto Tietê Vale do Paraíba e órgãos públicos. Trata-se de um trabalho acumulativo, multi-institucional e multi-autoral que tem como horizonte o suporte digital para armazenamento e divulgação dos resultados. Apresenta-se o estágio atual do inventário nos bairros Higienópolis, Pacaembu e Vila Mariana, que contempla três linhas de atuação no momento: a) levantamento de imagens e informações textuais em obras especializadas (revistas e publicações); b) aplicação das fichas de catalogação sobre as obras de valor internacional, nacional e municipal; c) levantamento exaustivo de campo, rua por rua, selecionando e catalogando obras significativas para integrar o acervo.

Abstract

Brazilian Modern Architecture, especially the one produced in Sao Paulo, has been subject of important studies by Brazilians as well as by foreign persons interested in it, what can be seen considering the amount of recent works published about. This work, which was developed at the Laboratory of the City and the Habitat of Belas Artes' Architecture and Urbanism – Unicentro in Sao Paulo, has as intention to give a systematized contribution doing the study of the Sao Paulo Modern Movement deeper. The aim of this research is to document and analyze the architectural works to be able to evaluate the wideness and the variations took over by the Modern Movement in the city of Sao Paulo. The persons responsible for this work and the work itself originated during the organization of the 1º "Paulistano" Seminary (Unicentro Belas Artes, 2004) which took place in Vila Mariana, Sao Paulo and now has become enlarged for other quarters, in this case, Pacaembu and Higienopolis (because of the III State Seminary, Mackenzie, 2005), joining the members of both educational establishments. It also has a main purpose to extend yearly the inclusion; in geographic terms, at the documentation gets deeper, the neighborhoods' study and the critical analysis of the works that have already been registered. The inventory has been organized through the system of fiche drew as a tool by Docomomo International and makes use of previous experiences developed by authors and public agencies. It is a accumulative, multi-institutional work which has many authors that has a prospect to be transferable to a computerized database users can read and print. Nowadays the inventory of Higienopolis, Pacaembu and Vila Mariana has three main goals: a) the literal survey of photographs and drawings illustrations of the building or / and site, reception in the specialized press (as magazines or any other publication); b) application of the fiches for an architectural appreciation, at international, national or local level; c) a detailed identification selecting and cataloguing significant workmanships to integrate the archive.

1. INTRODUÇÃO

Este Grupo de Trabalho (GT) paulistano foi organizado em função da realização do 1º. *Seminário Docomomo Cidade de São Paulo* promovido pelo curso de Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo (2004). O GT surgiu com o objetivo de fazer um levantamento das obras modernas mais significativas que foram construídas na Vila Mariana, onde está sediada a escola que promoveu o primeiro encontro da entidade para discutir o caso paulistano. Devido à acolhida dos resultados expostos no evento, deu-se continuidade ao levantamento, estruturando-se como uma proposta de inventário, ou seja, um processo de pesquisa sistemático.

O desafio foi assumido pelo grupo em função do 3º *Seminário Docomomo Estado de São Paulo* (2005), quando o grupo foi ampliado e se incorporou no levantamento os bairros Pacaembú e Higienópolis, neste caso, bairros imediatos à Universidade Presbiteriana Mackenzie, sede do 3º *Seminário Docomomo Estado de São Paulo*. Professores e alunos do curso de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da instituição passaram a integrar o GT, fato que contribuiu para que se revisasse e se estabelecessem formalmente os procedimentos e os parâmetros para dar continuidade ao levantamento que pressupõe o inventário.

O levantamento integrou a programação especial do evento como uma exposição (painéis), na sede do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Departamento de São Paulo. Além do histórico e do valor urbanístico de cada bairro, as obras selecionadas foram apresentadas individualmente com textos, desenhos e fotografias, refletindo o estágio inicial do trabalho.

Além de relatar os procedimentos e os resultados obtidos até o momento, apresentam-se a seguir, algumas questões de ordem teórica e metodológica que refletem as preocupações do grupo a medida que se caminha para uma segunda etapa: a classificação das obras e o preenchimento das fichas de registro de acordo com requisitos do Docomomo Internacional.

Pretende-se que registro e o dessa experiência contribua para ampliar o GT existente, e, principalmente, estabelecer uma rede de colaboração compatível com um dos principais objetivos da entidade (a "DOcumentação") em âmbito nacional.

2. O INVENTÁRIO COMO INSTRUMENTO DE VALORIZAÇÃO CULTURAL E PRESERVAÇÃO

Um inventário é o ponto de partida para o processo de proteção, preservação e, principalmente, valorização de uma edificação como Patrimônio Cultural. A partir da documentação gerada por um inventário pode-se avaliar a pertinência de sua preservação, propor intervenções e até mesmo sua exploração turística. A necessidade de um inventário abrangente das manifestações identificadas como Arquitetura Moderna decorre do vertiginoso processo de transformação das

idades brasileiras nas últimas décadas, resultando na deterioração ou até mesmo no desaparecimento de muitos testemunhos de sua história urbana recente, contexto em se insere tais obras.

Outro aspecto importante é que o inventário é, em si, uma forma de preservação da memória de um acervo arquitetônico, constituindo-se numa contribuição efetiva para documentar, valorizar e preservar as obras relacionadas ao Movimento Moderno de uma região. Busca-se com tais estudos compreender a arquitetura como dimensão cultural da memória de um bairro, angariando assim, base comunitária, social e, portanto, política, para o desenvolvimento posterior, de propostas de preservação junto à própria comunidade e sua organização civil.¹

Um inventário, considerando as diferentes informações que se reúne no processo de levantamento, muitas inéditas ou desconhecidas até dos especialistas, também fornece as bases para a elaboração de roteiros culturais, guias, publicações e outros instrumentos de valorização de uma obra como patrimônio cultural. Não é demais lembrar que está é, estrategicamente, a primeira etapa de um processo de preservação como bem cultural, no caso o reconhecimento formal pelos órgãos de proteção que representam o poder público, o tombamento.

Outro aspecto importante é contribuir par que a entidade, o Docomomo Brasil e especialmente o núcleo formado pelos associados em São Paulo, tenham subsídios para ampliar suas ações. A arquitetura moderna é alvo constante de diferentes modalidades de descaracterização, tal como outros acervos, apesar das diferentes formas de dilapidação. A divulgação para públicos mais amplos e a constituição de uma base de informações poderão servir como instrumentos importantes para se propor ações mais incisivas para a defesa das obras preservadas, bem como, para a ampliação desse universo, com certeza, ainda muito restrito diante da variedade das contribuições paulistanas para aclimação do ideário modernista entre nós.

3. O DOCOMOMO E OS INVENTÁRIOS

Um inventário sistemático pressupõe um procedimento normatizado, via de regra, baseado numa ficha que por sua vez, implica num manual de preenchimento da mesma. São realizados geralmente pelos órgãos públicos de proteção ou constituem parte de pesquisas acadêmicas, como trabalhos monográficos, mestrados e doutorados. Os objetivos (a modalidade e o uso das informações pretendidas) que orientam a realização de um inventário delineiam a profundidade das pesquisas que simultaneamente desencadeiam e o embasam. Constitui-se ao final dos levantamentos um volume considerável de informações, com diversos formatos e modalidades, nem sempre compatível entre si.

¹ Fato importante e salutar que deve ser salientado neste sentido foi a recente experiência de elaboração do Plano Diretor da cidade de São Paulo, elaborado pelas regiões e com participação. Percebeu-se que entre as obras apontadas pela comunidade como "patrimônio cultural" havia predominância de obras vinculadas ao Movimento Moderno.

Os bancos de dados e posteriormente a computação gráfica e a internet possibilitaram uma nova dimensão para o armazenamento, a uniformização, a compatibilização e a divulgação dos inventários, implicando numa revisão e necessária atualização dos procedimentos e paradigmas que orientavam a produção de inventários, diante do surgimento de um suporte tão versátil como o digital. Percebe-se, pelas publicações do Docomomo Internacional, tais preocupações ao se formatar o inventário internacional, assunto destacado do número 32 do Docomomo Journal (março de 2005), publicação do que deu destaque a questão dos inventários, especialmente as novas orientações que datam de 2003.

Apesar de ser uma entidade civil, o Docomomo também utiliza uma “ficha” e um “manual”. O levantamento realizado sobre os bairros Vila Mariana, Pacaembu e Higienópolis e as obras identificadas com a modernização da linguagem arquitetônica a partir dos pressupostos do Movimento Moderno tiveram como referência a metodologia adotada pelo Docomomo Internacional, disponível em <http://www.docomomo.com>.

Absorveram-se também as experiências de publicações e trabalhos anteriores como o Inventário de Arquitetura Moderna do Vale do Paraíba e Alto Tietê, publicado em 1997 pela Universidade Braz Cubas de Mogi das Cruzes, Unitaú, Universidade de Taubaté e Fundação Cultural Cassiano Ricardo e Universidade do Vale do Paraíba de São José dos Campos.²

Tal como nesse trabalho, o inventário foi restrito a uma primeira etapa, caracterizada pela reunião das informações coletadas em fontes secundárias (livros e revistas especializadas). Como os objetivos imediatos apontavam para publicações ou exposições, os dados solicitados pela Ficha Mínima integraram os textos de apresentação das obras, restritos a poucas páginas.

Pretendeu-se assim garantir que o inventário local, no caso de três bairros e posteriormente de toda a cidade, fosse compatível metodologicamente com os levantamentos desenvolvidos pelos demais Grupos de Trabalho do Docomomo Brasil, no restante do país. Acredita-se que tais contribuições apontem para uma necessária unificação e coordenação dos inventários em nível de Brasil.

4. A PESQUISA: MÉTODOS E PROCEDIMENTOS

Tal como é preconizado pelo ISCR foram utilizadas duas fichas (<http://www.docomomo.com>) para identificação de uma obra: a “ficha mínima” utilizada para obras de importância Estadual ou Municipal é um resumo da “ficha completa”, que foi reservada para as obras de importância Nacional ou Internacional.

² O GTATVP Grupo de Trabalho do Alto Tietê e Vale do Paraíba foi um dos primeiros GTs do Docomomo Brasil em São Paulo e publicou um livro de pequeno formato com uma seleção de 21 obras de três cidades, Mogi das Cruzes, São José dos Campos no 1º Seminário Docomomo Estado de São Paulo, realizado em 1998. Este inventário tem continuidade desde então e deve ser atualizado nos termos das novas orientações do ISCR de 2003.

Adotou-se para o levantamento um outro parâmetro para selecionar as obras no levantamento de campo: “obras locais” ou “contextuais”. Trata-se de obras que até podem ser projetos menores de arquitetos destacados ou bons projetos de arquitetos ou profissionais desconhecidos pelo público, mas que são exemplares que atestam o fenômeno de modernização das técnicas construtivas, ou exemplos curiosos da apropriação do repertório associado ao Movimento Moderno.

Antes do preenchimento das fichas o grupo elaborou um tipo de cadastramento único denominado como “planilha de registro” ou “planilha de controle”, que se constitui na relação de todas as obras levantadas nas fontes bibliográficas (revistas especializadas e livros) e nos levantamentos de campo. Uma vez obtidos os dados de uma obra (ou projeto não realizado, mas publicado) faz-se o registro nessa planilha onde são arroladas as informações básicas tais como denominação, endereço, fonte da informação etc e de controle (ficha mínima, o pesquisador responsável, datas etc).

A pesquisa foi organizada em três etapas e a partir dos seguintes procedimentos e fontes:

Etapa 1

- Tradução das fichas e elaboração experimental de uma versão do manual de preenchimento das mesmas.
- Obtenção da representação cartográfica das microrregiões Vila Mariana, Pacaembu e Higienópolis, tal como fora estabelecido pela Prefeitura Municipal no mapa político-administrativo da cidade de São Paulo, para a locação das obras que constam na Planilha de Registro.
- Levantamento bibliográfico, fontes documentais, acervos públicos e privados, *sites* de instituições e trabalhos semelhantes em órgãos públicos e instituições de ensino.
- Digitalização de textos e fotografias históricas (fotos de época) nas publicações especializadas (revistas de arquitetura e livros). Registro em planilha das obras e informações a elas relativas, na rua e quadra de cada microrregião.

Etapa 2

- Levantamento de campo rua por rua de cada microrregião, registrando com fotografia digital as obras com características “modernas” (seleção ampla e generosa).
- Identificação em campo e documentação do estado atual das obras registradas, localizadas em periódicos de arquitetura e na bibliografia.
- Locação das obras em cartografia digital para elaboração de mapas temáticos: seleção por tipologia, programa, autor, período...

Etapa 3

- Reunião e triagem das obras levantadas nas publicações e *in loco* para aplicação da Ficha Mínima ou Completa.
- Aplicação das fichas de identificação do Docomomo Internacional (traduzidas e adaptadas) de acordo com o seguinte critério: preenchimento da Ficha Mínima para as obras de importância regional e municipal. A Ficha Completa foi reservada para as obras de importância nacional e internacional. As obras de importância contextual serão listadas em planilhas, registradas por meio de fotografias e identificadas em mapas com simbologia específica.
- Levantamento do projeto original e da documentação (fontes primárias) junto aos órgãos públicos e proprietários das obras registradas.
- Redesenho da planta, cortes e vistas em AutoCAD das obras selecionadas para Ficha Completa e Ficha Mínima.
- Elaboração de listagens e instrumentos de busca nas planilhas que permitam a localização das imagens e fichas das obras por indicadores geográficos, cronológicos e autores (Banco de Dados).
- Elaboração de mapas temáticos para visualização do conjunto das obras selecionadas.

Apesar de não ter que se ater a este critério, o geográfico, propõe-se que o inventário paulistano seja feito por bairros, a partir da divisão política administrativa utilizada pela Prefeitura Municipal de São Paulo.

Primeiro para que esteja vinculado ao processo de gestão da cidade, que tem como base os recentes planos diretores regionais, destino das possíveis propostas de valorização cultural, turística e para preservação, decorrências diretas dos resultados de um inventário.

Segundo por se pretender um levantamento exaustivo, ou seja, para isto deve-se combinar ações desenvolvidas (às vezes, simultaneamente) em várias frentes: o levantamento *in loco*, rua por rua, em publicações especializadas, em arquivos públicos, arquivos privados, além da fundamentação e levantamentos de dados contidos na bibliografia, que se amplia constantemente.

5. A PESQUISA BIBLIOGRÁFICA: AS REVISTAS COMO FONTE

A pesquisa bibliográfica baseou-se nos dados contidos no *Índice de Arquitetura Brasileira*, (ÍNDICE, 1974) especialmente no volume I que contém as obras e projetos das décadas de 1950 até 1970.

Foram feitas diversas consultas, procurando cruzar e resgatar dados diversos, primeiramente, por tipologias, por cidades, pelo nome dos arquitetos citados nas publicações mais divulgadas...

Depois de verificadas, conferidas e escaneadas as páginas inteiras das publicações (revistas como Acrópole, Módulo, Habitat, A Construção São Paulo, entre outras) as obras foram registradas na planilha de “controle”. Essa planilha eletrônica permite que se acumulem num único documento centenas de registros que podem ser rapidamente localizados por meio de filtros, um dos instrumentos de busca.

Ao se manipular as revistas em busca das obras listadas através da pesquisa no ÍNDICE (1974) foram encontrados projetos e obras que não faziam parte da listagem inicial. Tais descobertas constituíram-se em surpresas que rapidamente eram verificadas *in loco*, para serem apreciadas ou comprovar se de fato foram construídas, além de constatar o estado atual da mesma.

Outras fontes de grande importância foram as publicações semelhantes tais como XAVIER (1983), ACAYABA (1984), ou trabalhos que tematizaram extensivamente a obras dos arquitetos mais conhecidos como Vilanova Artigas, Rino Levi, Oswaldo Bratke, Oscar Niemeyer entre outros.

As publicações foram identificadas e escaneadas, textos e imagens, com resolução apropriada para serem utilizadas posteriormente.

6. O LEVANTAMENTO DE CAMPO

Esta etapa do inventário decorre da necessidade de se analisar a extensão da modernização da arquitetura como um dos reflexos da assimilação (ou vulgarização) dos conceitos e elementos arquitetônicos associados ao Movimento Moderno, constituindo o que se denomina como entorno ou ambientação, além de ser uma fonte para “descobrir” obras importantes, desconhecidas pelos pesquisadores, publicadas ou não.

O levantamento *in loco* aumenta significativamente a quantidade de obras a serem catalogadas e analisadas, uma vez que apenas uma pequena parcela dos projetos foram publicados em revistas especializadas.

As obras que pertencem ao universo das publicações são, via de regra, obras de vulto ou projetadas por profissionais renomados em sua época de publicação. Há, portanto, um universo praticamente desconhecido, obras que nunca estiveram nas páginas das revistas ou livros de história da arquitetura.

Este tipo de levantamento já foi realizado integralmente na Vila Mariana que constitui-se num projeto piloto mais avançado. Nos demais bairros, Higienópolis e Pacaembú, o levantamento restringiu-se às publicações especializadas, sendo que alguns foram averiguados *in loco* e outros que, não foram publicados, foram encontrados graças ao depoimento de colaboradores.

Diante da planta da região, obtida junto à Administração Regional da Vila Mariana, vimo-nos diante da primeira dificuldade: a extensão do bairro. Elaborou-se uma subdivisão, estratégica para se fazer o levantamento de campo, com o uso de programas vetoriais de desenho, no caso o

AutoCAD 2004, gerando um novo mapa. Dividiu-se a região administrativa (que contempla vários bairros e vilas) em 23 microrregiões que foram definidas a partir dos grandes eixos de circulação viária da região, respeitando os “limites naturais” das vilas e bairros.

Com os novos mapas em mãos, iniciou-se o processo apelidado de “Operação Pente Fino”, que consistia na divisão do grupo em duplas, munidos de prancheta, a lista de obras identificadas na pesquisa bibliográfica para verificação do estado atual ou se fora construída, câmera fotográfica digital e um recorte do mapa (de acordo com a divisão comentada acima).

O levantamento de campo foi feito com sessões de caminhadas pelas microrregiões. Toda obra que possuísse característica moderna seja em função da composição volumétrica, sistema estrutural, emprego de técnicas e materiais usuais no período, elementos característicos usados nas fachadas... Tais obras foram locadas no mapa e fotografadas.

As duplas retornavam em seguida para o Laboratório Cidade e do Habitat do Unicentro Belas Artes de São Paulo e descarregavam as imagens no disco rígido dos computadores, por meio de um cabo USB. Logo eram iniciadas discussões para realização de uma triagem, com a participação do maior número de componentes do grupo para que haja certa homogeneização dos critérios. As obras selecionadas passaram a integrar um catálogo de imagens numeradas e identificadas a partir da “planilha de controle” e do mapa, facilitando a identificação da obra por endereço, tipologia, autores do levantamento, arquiteto etc.

Após a catalogação das obras foi elaborado um pequeno texto explicando a razão da escolha, destacando os elementos que motivaram a seleção além de informações ocasionalmente obtidas sobre a obra, proporcionando a continuidade do trabalho por outros pesquisadores, no caso, o preenchimento da “ficha mínima”, por exemplo.

O suporte digital foi imprescindível para realização destas atividades, tanto pelo custo pois a (muitas imagens sem filmes e sem revelação), assim como pela sistematização e controle do processo de levantamento e armazenamento das informações.

Outro aspecto positivo diretamente associado à tecnologia digital é a interatividade e o compartilhamento das informações (principalmente das imagens e sites, fontes de informação ou discussão conceitual) entre os membros do grupo, aumentando a segurança dos dados, afinal todos possuem uma espécie de *back up* do trabalho.

7. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DE ARQUITETURA: A IMAGEM COMO FONTE E COMO INSTRUMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO

No contexto deste trabalho a fotografia assume papel de grande relevância no que diz respeito ao registro e estudo das obras selecionadas. A imagem fotográfica tem duas contribuições

fundamentais à produção do inventário em curso. Primeiro como fonte de informação. E segundo como instrumento de interpretação e análise de uma obra arquitetônica.

A fotografia como fonte de informação histórica é obtida tanto através da pesquisa em acervos públicos ou particulares, como também nas publicações especializadas, procedimento utilizado nesta pesquisa. São imagens do passado e têm informações de grande importância, pois apresentam geralmente a obra em seu estado original, com volumetria bem destacada devido à ausência árvores, fios, grades, muros e os carros que “invadiram” os ângulos privilegiados para sua visualização.

Outra modalidade de documento fotográfico é aquele gerado no presente, no levantamento de campo, quando se registram as condições atuais da obras selecionadas. É útil tanto ao estudo e análise mais pormenorizada, através de *zooks* ou recortes entre outras manipulações que a imagem digital oferece. Trata-se afinal, de um documento para o futuro, pois não se sabe por quanto tempo a obra ainda permanecerá naquele estado, podendo até mesmo desaparecer.

A fotografia quando tratada como documento, deixa de ser uma imagem apenas, para uma livre interpretação ou deleite, e passa a ser uma fonte de informações de natureza comprobatória, direcionada para um tema específico, devido aos dados que possui e dos textos (análises) que pode gerar. Por isso ela deve devidamente catalogada a partir de informações que conduzam o leitor por um caminho preciso, contendo dados sobre a obra retratada, como por exemplo, autoria, local, data, e, principalmente, para efeitos de publicação (entende-se direito de imagem e direito autoral), deve conter as informações sobre própria foto, tais como a autoria, a data e a técnica, quando possível.

Um inventário de arquitetura pressupõe a utilização de imagens fotográficas, sendo estas, imprescindíveis para gerar as informações que compõem as fichas de identificação. A imagem de uma obra é muitas vezes o ponto de partida para se iniciar uma pesquisa. As publicações especializadas da época áurea para a Arquitetura Moderna em São Paulo, da década de 1950 à 1970, como é o caso da revista *Acrópole*, nos oferece um exemplo da importância do uso da fotografia para os estudos históricos sobre a arquitetura e a cidade.

O apogeu de *Acrópole*, que coincide com o apogeu da Arquitetura Moderna no Brasil, é possível identificar as mais expressivas obras, registradas quando estavam em construção ou recém construídas, por fotógrafos que se especializaram em arquitetura como José Moscardi, Leon Liberman, Hans Gunter Flieg, Zanella e José Moscardi Junior, só para citar alguns nomes. A produção desses fotógrafos ao lado de nomes como Marcel Gautherot que fotografou Brasília, constitui uma verdadeira iconografia da Arquitetura Moderna no Brasil. Esse acervo encontra-se disperso nas mais diferentes publicações e constitui-se num patrimônio iconográfico de valor inestimável. Por isso tais publicações são fontes muito utilizadas para as publicações atuais e para os trabalhos acadêmicos.

A utilização da imagem fotográfica serve tanto para a documentação da própria obra como para a divulgação da mesma. É um poderoso meio de expressão por não distinguir públicos, e, muitas vezes devido a sua difusão nos meios de comunicação de massa, tornaram-se tão conhecidas como a própria obra e o arquiteto. Afinal, mesmo quando a obra não mais existe no lugar em que foi construída, lá está ela na imagem, perpetuando a divulgação do pensamento do arquiteto para gerações seguintes.

No âmbito da história da arquitetura moderna é exemplar o caso da imagem da “Casa da Rua Santa Cruz” de 1927, projeto do arquiteto Gregori Warchavchik (FERRAZ, 1965). A imagem que a tornou conhecida documenta o seu estado original. Tornaram-se ícones, casa e foto, que por sinal, não tem autor identificado, podendo ser do próprio arquiteto, uma vez que era fotógrafo também. Grande parte dos estudantes de arquitetura é capaz de reconhecê-la quase que imediatamente, mas poucos tiveram oportunidade de visitar o atual Parque Modernista onde está situada a obra. E aqueles que lá conseguem chegar, ficam decepcionados, não só com a trágica condição em que se encontra a obra, mas também porque não a reconhecem na configuração atual (produto da reforma feita pelo próprio arquiteto em 1934), devido à força das imagens divulgadas pelas publicações, que sempre a apresentam em sua versão original.

Tal fato não desqualifica a fotografia, pelo contrário. Ao retirar do real um “momento” que, paradoxalmente pode vir a ser um dia uma “irrealidade”, o fotógrafo está gerando um documento que permite ao pesquisador no futuro, resgatar significados que se transformaram a ponto de negar o próprio real. O congelamento do tempo e a interpretação do fotógrafo têm esta capacidade. Podem reter certo estado, gerar ícones, base para projeções posteriores, e assim, a imagem se envolve e contribui para um intrincado processo de elaboração de juízos de valor. Armadilhas para o próprio pesquisador, seu leitor.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os levantamentos apurados até o momento nos dão conta de que a Vila Mariana e os bairros de Higienópolis e Pacaembu possuem acervos representativos no âmbito da modernidade paulistana, de urbanismo e arquitetura, tanto em termos tipológicos como cronológicos. Deve ser considerado, obviamente, o contexto histórico e urbanístico particular de cada uma dessas regiões no processo de urbanização paulistana, e, o respectivo impacto representado pela transformação metropolitana recente.

É significativa a relação de arquitetos importantes no cenário paulista e brasileiro que têm obras nessas regiões. Outra revelação é o considerável número de obras representativas em nível internacional, nacional e estadual.

Por tipologia arquitetônica entende-se uma relação entre o uso (o programa, a função) da obra e a solução formal encontrada pelo arquiteto. As habitações, por exemplo, podem ser horizontais,

unifamiliares, isoladas (térreas ou em pisos), agrupadas no sentido horizontal (vilas) ou vertical, edifícios, que por sua vez podem ser isolados ou agrupados formando condomínios. A riqueza tipológica de um acervo é uma evidência da versatilidade de uma região. Indica que há potenciais diferenciados e bem explorados.

Na Vila Mariana, bairro com diversidade de usos bem mais acentuados que Higienópolis e Pacaembú, onde prepondera o uso habitacional, encontra-se, por exemplo, obras muito especiais, raras em termos tipológicos e uma abundância de exemplares de diversos momentos históricos, não verificada nas outras regiões paulistanas.

Em termos cronológicos o acervo da Vila Mariana é de grande representatividade. Começa, simplesmente, com a primeira edificação modernista filiada a tradição racionalista no Brasil, a casa da Rua Santa Cruz construída por Gregori Warchavchik em 1927, atualmente, Parque Modernista. Palco da expansão metropolitana a partir das primeiras décadas do século 20, quando se intensificou ainda mais a industrialização paulistana, a região da Vila Mariana foi vetor de ampliação em direção ao ABC e à Baixada Santista. Passou, desde então, a sediar os mais variados empreendimentos modernizadores, diferenciados esteticamente tal como as tendências do Movimento Moderno em São Paulo. Encontramos aqui, bairros projetados (Jardim Ana Rosa), edifícios públicos marcantes, obras militares, corporativas, de associações religiosas e até obras comemorativas como o complexo administrativo, esportivo e de lazer, construído em torno do Parque Ibirapuera a partir 1954, quando se comemoraram os quatrocentos anos da cidade de São Paulo. Enfim, é expressivo o número de obras que testemunham os diferentes momentos da história urbanística e arquitetônica da cidade.

Outra revelação é o considerável número de obras representativas em nível internacional, nacional e estadual. A Vila Mariana reúne obras de importância histórica internacional e para o País (Parque Ibirapuera, casa da Rua Santa Cruz, Senai Anchieta etc), assim como para o Estado e para a cidade de São Paulo (Instituto Biológico, o Detran e a Assembléia Legislativa).

Por outro lado, o bairro do Higienópolis, por sua proximidade com o centro de São Paulo, apresenta grande número de edifícios residenciais. Foram encontrados projetos dos mais diversos arquitetos, alguns, muito conhecidos, como é o caso do Edifício Louveira (1946) de Vilanova Artigas, e, outros nem tanto, como é o caso dos Edifícios Santa Cândida e Santa Francisca (1964) do arquiteto Salvador Candia, dois expressivos exemplares da arquitetura moderna paulista.

No caso do Pacaembu, bairro-jardim projetado pela Cia. City, as residências são o grande destaque. Foram encontrados projetos de arquitetos, tais como: Vilanova Artigas, Carlos Lemos, Abelardo de Souza, David Libeskind, Paulo Mendes da Rocha, entre outros expoentes da Arquitetura Moderna paulista.

No que diz respeito às obras de importância local, aquelas que não constam nos livros de história da arquitetura, percebeu-se nos três bairros, grande variedade tipológica e cronológica, formando

um volume considerável de obras contextuais. São testemunhos de experimentações, modismos e buscas que atestam o caráter exploratório da arquitetura do Movimento Moderno em São Paulo, seja na intenção plástica (volumetria e composição) ou nas opções técnicas (estrutura, técnicas construtivas e materiais).

Considerável é também o número de arquitetos importantes no cenário paulista e brasileiro que têm obras na região. Dos pioneiros Warchavchik, Eduardo Kneese de Mello, Oscar Niemeyer, Salvador Candia, Roberto Tibau, Eduardo Corona, Ernest Mange e Vilanova Artigas às gerações posteriores como Walter Toscano, Ruy Ohtake e Abrahão Sanowicz e estrangeiros como Plínio Croce, Giancarlo Gasperini e Hans Broos.

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACAYABA, Marlene Millan. **Residências em São Paulo, 1947-1975**. São Paulo, Projeto, 1984.

CARLOS, Rosa M. P. **Fotografia de Arquitetura. Estudos da linguagem fotográfica na representação dos espaços arquitetônicos**. Trabalho Final de Graduação, Unicentro Belas Artes, São Paulo, 2005.

CARLOS, Rosa M. P. **Memória fotográfica da Vila Mariana**. Relatório de Iniciação Científica, Unicentro Belas Artes, São Paulo, 2004.

FERRAZ, Geraldo. **Warchavchik e a introdução da Nova Arquitetura no Brasil: 1925 – 1940**. São Paulo, Museu de Arte Moderna de São Paulo, 1965.

ÍNDICE de Arquitetura Brasileira. Universidade de São Paulo. FAUUSP, 1974.

INTERNATIONAL Register Docomomo Internacional. (Disponível em: <http://www.docomomo.com>). Acesso em 05/04/2005).

SANTOS, Ademir P. **Inventário digital. Modelos historiográficos para arquitetura e urbanização**. Tese de Doutorado, FAUUSP, São Paulo, 1999.

SEGAWA, H. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo: Edusp, 1997.

XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos; CORONA, Eduardo. **Arquitetura moderna paulistana**. São Paulo, Pini, 1983.